

Comparação da eficácia entre métodos de monitoramento glicêmico em pacientes diabéticos: uma revisão sistemática

Nicole Nery

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0006-1890-8940

Breno Oliveira

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0000-6828-4589

Lucas Soares

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0008-1347-1588

Izabella Ribeiro

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0006-7623-1405

Luanne Mendes

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-7465-9332

Resumo— Este artigo apresenta uma revisão sistemática da literatura cujo objetivo é comparar a eficácia de diferentes métodos de monitoramento glicêmico em pacientes diabéticos. A busca foi realizada nas bases de dados PubMed, ScienceDirect, Web of Science, Google Scholar e Scopus, resultando inicialmente em 470 artigos. Após aplicação de critérios de inclusão e exclusão e análise na ferramenta Rayyan, 10 estudos foram selecionados como base desta revisão. Os achados revelam que os sistemas de monitoramento contínuo de glicose (CGM) promovem melhor controle glicêmico, com redução de HbA1c e menor risco de hospitalizações por complicações diabéticas, mas apresentam custos mais elevados, necessidade de calibração e precisão reduzida durante atividades físicas. Por outro lado, o automonitoramento por punção capilar mantém-se acessível, confiável e de baixo custo, sendo especialmente relevante em contextos com recursos limitados. Conclui-se que a escolha do método de monitoramento deve equilibrar aspectos como precisão, custo, adesão do paciente e realidade socioeconômica do sistema de saúde.

Palavras-chave — Diabetes mellitus, glicemia, monitoramento contínuo de glicose, acurácia, confiabilidade, revisão sistemática.

I. INTRODUÇÃO

De acordo com a Federação Internacional de Diabetes (IDF), estima-se que, no ano de 2024, 588,7 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos viviam com diabetes mellitus (DM) [1]. Esse sério distúrbio metabólico crônico representa um desafio global para a saúde pública, podendo ser classificado em dois principais tipos: diabetes tipo 1 (DM1), caracterizado pela deficiência na produção de insulina, e diabetes tipo 2 (DM2), marcado pela resistência à insulina e posterior falência das células beta pancreáticas [2]. Em ambos os casos, evidenciam-se níveis elevados de glicose no sangue (hiperglicemia), resultantes de defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina, que é responsável por permitir a entrada da glicose nas células para ser utilizada como fonte de energia [3].

Nesse contexto, monitorar os níveis de glicose no sangue é essencial para o controle eficaz do diabetes e para

a prevenção de complicações associadas à hiperglicemia crônica. Nota-se que esses aparelhos, utilizados para medição de glicemia, evoluíram significativamente ao longo dos anos, desde os tradicionais glicosímetros até os modernos sistemas de monitoramento contínuo (CGM). Mais recentemente, avanços em sensores eletroquímicos têm impulsionado o desenvolvimento de dispositivos vestíveis cada vez menos invasivos, e representam uma tendência promissora para o monitoramento personalizado e contínuo da glicemia [4].

Os glicosímetros tradicionais, baseados em punção capilar, todavia, permanecem como o método mais acessível, apesar de suas limitações. Estudos da Sociedade Brasileira de Diabetes [5] indicam que sua variabilidade pode chegar a 15% em comparação com análises laboratoriais, além de não detectarem adequadamente episódios de hipo e hiperglicemia assintomáticos [6]. A necessidade de múltiplas picadas diárias reduz a adesão dos pacientes, especialmente em crianças e idosos [7]. Apesar disso, ainda são amplamente utilizados em locais com poucos recursos, onde tecnologias mais avançadas não estão disponíveis.

Os sistemas de monitoramento intermitente (Flash Glucose Monitoring), como o FreeStyle Libre, representam um avanço ao eliminar a necessidade de picadas frequentes. Esses dispositivos medem a glicose no líquido intersticial por meio de sensores subcutâneos, fornecendo dados históricos e alertas para hipo e hiperglicemia [7]. Contudo, estudos indicam que esse sistema apresenta um atraso fisiológico médio de 4,5 minutos na detecção da glicose intersticial em comparação com a glicemia sanguínea, com uma Diferença Relativa Absoluta Média (MARD) de aproximadamente 11,4%, especialmente em condições de variações rápidas nos níveis glicêmicos [8]. Além disso, requerem escaneamento manual do sensor para obtenção dos dados, o que pode ser um obstáculo para alguns usuários.

O monitoramento contínuo de glicose (CGM) surge como uma tecnologia avançada que permite leituras automáticas a cada 5 minutos e transmissão em tempo real para dispositivos móveis. Sistemas como o Dexcom G7 e o MiniMed 780G alcançam taxas de erro inferiores a 10%, além de oferecerem métricas clínicas valiosas como o Time in Range

(TIR) e relatórios de padrões glicêmicos [9]. Pesquisas recentes demonstram que o uso de CGM reduz os níveis de hemoglobina glicada em até 1,2% em pacientes com DM2, superando significativamente os métodos tradicionais [10].

Apesar dos benefícios, os métodos de CGM enfrentam desafios importantes, dentre os quais podem ser citados o alto custo e a necessidade de calibração em alguns modelos [6]. Em países em desenvolvimento, essa tecnologia ainda é restrita a uma minoria, o que ressalta a desigualdade no cuidado ao diabetes [1]. Além disso, a interpretação adequada dos dados exige educação do paciente e acompanhamento médico regular, o que nem sempre é viável em sistemas de saúde sobrecarregados [5]. Diante disso, a escolha do método de monitoramento deve considerar não apenas a precisão técnica, mas também a realidade socioeconômica do paciente.

Este artigo apresenta uma revisão sistemática com o objetivo de comparar métodos de monitoramento glicêmico, abordando aspectos como precisão e impacto no controle glicêmico. A análise inclui estudos que avaliaram a eficácia de dispositivos de monitoramento contínuo de glicose em comparação com a automonitorização da glicemia capilar (SMBG), abordando benefícios e limitações de cada um desses dispositivos.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Inicialmente, para o desenvolvimento de um trabalho científico baseado em revisão sistemática, é fundamental elaborar a pergunta de pesquisa, sendo ela clara, objetiva e norteadora quanto ao tema da pesquisa a ser desenvolvido.

Guiada pelo acrônimo PICO (termo do inglês, onde cada letra representa um componente da pergunta, sendo P de População, I de Intervenção, C de Comparação e O de Desfecho/"Outcome"), a pergunta definida foi: "Em pacientes com diabetes, os sensores vestíveis para monitoramento contínuo da glicose apresentam maior precisão e confiabilidade em comparação com outros métodos de monitoramento glicêmico, como glicemia capilar ou sensores intermitentes?".

A partir da pergunta de pesquisa, definiram-se os seguintes descritores em inglês para a busca dos artigos científicos: diabetes, wearable sensors, continuous glucose monitoring, performance, accuracy e intermittent glucose monitoring. Posteriormente, o texto/"string" de busca foi definido como: (diabetes OR "diabetic patients") AND ("wearable sensors" OR "continuous glucose monitoring" OR CGM) AND (performance OR accuracy OR reliability OR durability) AND ("blood glucose monitoring" OR "capillary glucose measurement" OR "intermittent glucose monitoring"). Também é importante salientar que as pesquisas foram realizadas somente no idioma inglês, utilizando as seguintes bases de dados: Pubmed, ScienceDirect, Web of Science, Google Scholar e Scopus.

Ademais, foram incluídos artigos publicados nos últimos cinco anos. Todos os artigos encontrados foram adicionados à ferramenta Rayyan [11], que foi utilizada para identificação, seleção, elegibilidade e inclusão dos artigos. Os critérios de exclusão definidos foram:

- Artigos duplicados;
- Artigos não alinhados com o tema proposto;
- Artigos que não contribuíram significativamente para a pesquisa;
- Artigos com textos incompletos;
- Artigos com focos em novas tecnologias;
- Artigos com foco em aplicações com Inteligência Artificial (IA), Internet of Things (IoT) ou Machine Learning (ML).

Na elaboração de uma revisão sistemática, é importante considerar, também, a qualidade dos estudos selecionados, sendo esta medida realizada a partir de uma avaliação das seguintes questões, pontuadas com 1 para "SIM", 0,5 para "PARCIALMENTE" e 0 para "NÃO".

A) O artigo é baseado em pesquisa (ou é apenas uma opinião de um especialista)?

B) Há uma declaração clara dos objetivos de pesquisa?

C) Os dados foram coletados para abordar a questão da pesquisa?

D) Houve uma declaração clara dos resultados?

E) O que foi desenvolvido no estudo pode ser aplicado na prática clínica?

F) A metodologia utilizada foi adequada para cumprir os objetivos de pesquisa?

III. RESULTADOS

Esta sessão será dividida em três subseções: a primeira apresenta os processos e as quantidades de artigos em cada estágio após aplicação dos critérios de exclusão, a segunda subseção sintetiza os resultados obtidos nos estudos, e, por fim, a terceira apresenta a tabela de avaliação da qualidade dos estudos, conforme os critérios supracitados.

A. Processo de seleção dos estudos incluídos

Inicialmente, a pesquisa apresentou 470 resultados. Após excluir aqueles duplicados, restaram 401 artigos. Então, com a remoção dos artigos que não se alinhavam com o tema proposto, o número de estudos reduziu-se a 32. Desses, mantiveram-se 10 artigos para inclusão na revisão sistemática, pois os demais apresentavam foco em tecnologias em desenvolvimento para mensuração de glicemia, ou apresentavam alternativas que utilizam IA, IoT ou ML, o que foge do tema desta revisão. O passo-a-passo da seleção dos artigos, em cada estágio, está representado na Fig 1.

Fig. 1. Etapas de seleção dos artigos (Rayyan)

B. Descrição dos resultados do estudo

No estudo de Manuel Eichenlaub e colaboradores [12], os autores investigaram como a precisão dos sistemas de monitoramento tradicional de glicose no sangue (Blood Glucose Monitoring Systems - BGMS) influencia as decisões clínicas no manejo do diabetes. Utilizando dados de um estudo de precisão recente, eles calcularam intervalos de expectativa de glicose (Glucose Expectation Range - GER) para quatro BGMS diferentes, analisando como as variações nas leituras podem afetar decisões clínicas em cenários hipotéticos de pacientes com níveis de glicose baixos, normais e altos. Os resultados revelaram que, mesmo entre dispositivos que atendem aos critérios de precisão da ISO 15197:2013, há variações significativas nas leituras, o que pode levar a decisões clínicas inadequadas, como falha na detecção de hipoglicemia, atrasos no tratamento durante a gravidez ou risco de cetoacidose diabética, uma emergência médica que ocorre com aumento excessivo de glicose no sangue do paciente diabético, acompanhado do aumento da quantidade de cetonas no sangue, substâncias ácidas que desequilibram o pH, podendo levar ao coma ou à morte. O estudo conclui que os critérios atuais de precisão podem ser insuficientes para prevenir desfechos clínicos adversos em certas circunstâncias, sugerindo a necessidade de requisitos mais rigorosos para garantir a segurança dos pacientes.

David Nathanson e colaboradores [13] analisaram o uso de sistemas de monitoramento contínuo de glicose com leitura intermitente (isCGM) em comparação ao monitoramento por punção digital (BGM) em adultos com diabetes tipo 2 em tratamento com insulina na Suécia. Com dados do Registro Nacional de Diabetes, observou-se que, após seis meses, os usuários de isCGM tiveram reduções significativas na HbA1c: $-0,34%$ (T2D-MDI) e $-0,32%$ (T2D-B), com efeito mantido por até 24 meses. O isCGM também foi associado à menor incidência de hospitalizações, incluindo hipoglicemia grave, AVC e infarto no grupo T2D-MDI, e insuficiência cardíaca no grupo T2D-B. O estudo indica que o isCGM melhora o controle glicêmico e reduz complicações em pacientes com diabetes tipo 2 em uso de insulina.

O trabalho elaborado por Marion Fokkert e colaboradores [14] avaliou a precisão dos sistemas de monitoramento contínuo de glicose Eversense (subcutâneo, baseado em fluorescência) e FreeStyle Libre (transcutâneo, baseado em glicose oxidase) em 23 indivíduos com diabetes tipo 1, durante seis dias de ciclismo de montanha e seis dias de atividades diárias normais. Ambos os sensores foram comparados com medições capilares e apresentaram menor precisão durante o exercício físico. O Eversense teve MAD de 25 ± 19 mg/dL e MARD de $17 \pm 6\%$ no exercício, contra 17 ± 6 mg/dL e $13 \pm 6\%$ nas atividades normais. O FSL apresentou MAD de 32 ± 17 mg/dL e MARD de $20 \pm 7\%$ no exercício, contra 18 ± 8 mg/dL e $12 \pm 5\%$ em condições normais. A proporção de leituras dentro de 20% dos valores de referência também foi menor durante o exercício. O estudo destaca que a precisão desses dispositivos pode ser comprometida em atividades físicas intensas.

O estudo desenvolvido por Chu Chen e colaboradores [15] avaliou o desempenho clínico do sistema de monitoramento contínuo de glicose (CGMS) em pacientes críticos com diabetes ou hiperglicemia induzida por estresse. Tratando-se de um ensaio clínico randomizado, 96 pacientes foram divididos igualmente entre o grupo que utilizou CGMS e o grupo que utilizou o monitoramento convencional no ponto de atendimento (POCM). O desfecho analisado foi a mortalidade em 28 dias após a admissão na unidade de terapia intensiva (UTI). Contudo, os resultados mostraram que não houve diferença estatística significativa na mortalidade entre os grupos (20,8% no grupo CGMS vs. 31,3% no grupo POCM; $p = 0,25$). Todavia, o estudo mostrou que o grupo CGMS apresentou melhorias significativas no controle glicêmico, incluindo reduções na média de glicose, na média ponderada pelo tempo e na variabilidade glicêmica. Concluiu-se que, embora o uso do CGMS não tenha reduzido a mortalidade em 28 dias, ele pôde melhorar o controle glicêmico em pacientes criticamente enfermos, sugerindo seu potencial benefício na gestão da glicemia em ambientes de UTI.

O estudo de Ran Meng e colaboradores [16] avaliou a precisão, estabilidade e segurança de um sistema de monitoramento contínuo de glicose em tempo real, o "Gluovo" (rtCGMS), em adultos chineses com diabetes tipo 1 ou tipo 2. Conduzido em três centros médicos na China, o ensaio clínico envolveu 78 participantes que utilizaram o sensor subcutâneo "Gluovo" por 14 dias. Durante esse período, as leituras de glicose intersticial foram comparadas com medições de glicose venosa obtidas por um analisador de referência. Os resultados mostraram uma taxa de concordância geral de 89,71% dentro do padrão 20/20% e um MARD (diferença absoluta relativa média) de $10,30\% \pm 4,86\%$, indicando alta precisão. Além disso, 99,08% e 99,82% das medições caíram nas zonas A+B das análises de erro de Clarke e Parkes, respectivamente, demonstrando risco clínico mínimo. O sistema também apresentou boa estabilidade, com 96,76% dos sensores funcionando durante todo o período de 14 dias, e não foram observados eventos adversos relacionados ao dispositivo. Concluiu-se que o "Gluovo" rtCGMS é um sistema preciso e seguro para o monitoramento contínuo da glicose, sendo capaz de oferecer suporte para decisões clínicas em pacientes com diabetes.

Karine Aouchiche e colaboradores [17] investigaram

a satisfação dos cuidadores com o uso de sistemas de monitoramento contínuo de glicose (CGM) e monitoramento flash de glicose (FGM) em crianças menores de 6 anos com diabetes tipo 1. A pesquisa envolveu 114 crianças acompanhadas por hospitais da rede francesa ADIM entre janeiro e julho de 2020, todas tratadas com bomba de insulina. Dos participantes, 96% utilizavam algum tipo de monitoramento de glicose, e 95% dos cuidadores relataram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com o dispositivo utilizado, sem diferença significativa entre CGM e FGM. A confiança na confiabilidade do dispositivo foi o fator mais fortemente associado à satisfação ($p = 0,008$), enquanto dificuldades na aplicação do sensor reduziram a satisfação ($p = 0,024$). Na prática, 83% dos cuidadores usaram adesivos adicionais para fixação, 28% relataram reações cutâneas leves e 39% reações graves, embora 95% considerassem o dispositivo fácil de aplicar. Problemas relatados incluíram mau funcionamento do dispositivo, tamanho excessivo e necessidade de calibração prolongada. O estudo concluiu que, apesar de alguns desafios práticos, a maioria dos cuidadores está satisfeita com o uso de CGM ou FGM em crianças, destacando a importância da confiabilidade e facilidade de uso desses dispositivos no manejo do diabetes infantil.

O estudo desenvolvido por Ryan J. Dyess e colaboradores [18] avaliou a precisão do sensor Dexcom G6 durante exercícios físicos em 30 adolescentes com diabetes tipo 1. Os participantes realizaram 40 minutos de exercício em esteira, com glicemia monitorada por CGM e glicosímetro. Durante o exercício, a precisão do CGM caiu: o MARD aumentou de 14% para até 33%, e o MAD de 24,3 mg/dL para 34 mg/dL, retornando ao normal após a atividade. A posição do sensor influenciou os resultados: sensores no abdômen foram mais precisos, enquanto os no glúteo apresentaram até 2,15 vezes mais erro. Apenas 34% das leituras pós-exercício estavam na zona A da análise de Clarke, e 21% na zona D, considerada perigosa. O estudo concluiu que o Dexcom G6 pode ter precisão reduzida durante o exercício, especialmente dependendo da localização do sensor, e recomenda confirmação com medições capilares em contextos de esforço físico.

Em seu trabalho, Julia Kölle e colaboradores [19] avaliaram o desempenho clínico de três sistemas de monitoramento contínuo de glicose (CGM) em adultos com diabetes tipo 1. Os dispositivos analisados foram o "FiberSense System" (FBS), até então ainda não aprovado comercialmente, o "FreeStyle Libre 2" (FL2) e o "GlucoRx AiDEX" (ADX), calibrados de fábrica. O estudo envolveu 30 participantes que utilizaram os sensores por 28 dias, com medições comparativas realizadas em casa e em três sessões clínicas. Os resultados mostraram que o FBS apresentou um desempenho positivo, sugerindo potencial para uso em países de baixa e média renda. O FL2 teve resultados consistentes com estudos anteriores, enquanto o ADX demonstrou desvios significativos em relação a dados previamente reportados. Assim, essas diferenças destacam a importância de avaliações rigorosas de desempenho para garantir a precisão e segurança dos sistemas CGM em diferentes contextos clínicos.

O estudo de Mengyu Lai e colaboradores [20] comparou o uso de monitoramento contínuo de glicose (CGM) com o automonitoramento capilar (SMBG) em 154 gestantes

com diabetes gestacional – uma condição caracterizada pelo desenvolvimento de níveis elevados de glicose no sangue durante a gravidez, devido ao aumento da resistência à insulina causada por hormônios gestacionais, e que pode trazer riscos tanto para a mãe quanto para o bebê caso não seja adequadamente controlada – e $HbA1c < 6\%$. Após oito semanas, ambos os grupos apresentaram controle glicêmico semelhante (TIR de 100% no CGM vs. 99,14% no SMBG; $HbA1c$ de 5,31% vs. 5,35%). No entanto, o grupo CGM teve mais mulheres com ganho de peso gestacional dentro do recomendado (59,7% vs. 40,3%) e recém-nascidos com menor peso médio (3123,79 g vs. 3291,56 g). Não houve diferenças nos desfechos obstétricos ou neonatais relevantes, e o SMBG foi mais econômico. Concluiu-se que o SMBG é eficaz para GDM bem controlado, mas o CGM pode trazer benefícios adicionais no controle do peso gestacional.

Por fim, o trabalho desenvolvido por Michelle A. Van Name e colaboradores [21] avaliou o uso prolongado de sistemas de monitoramento contínuo de glicose (CGM) em crianças com diabetes tipo 1 ao longo de 12 meses. A pesquisa envolveu três grupos: CGM com intervenção comportamental familiar (CGM+FBI), CGM padrão (Standard-CGM) e um grupo que inicialmente utilizou monitoramento capilar de glicose (BGM) e, após 26 semanas, passou a utilizar CGM com intervenção comportamental (BGM-Crossover). Os resultados mostraram que, embora o tempo na faixa-alvo de glicose (70–180 mg/dL) não tenha melhorado significativamente em nenhum dos grupos, houve uma redução sustentada na hipoglicemia (< 70 mg/dL) em todos eles. Além disso, o uso do sensor permaneceu alto ao longo do estudo, indicando boa adesão à tecnologia. No entanto, a hiperglicemia persistente não foi mitigada, sugerindo a necessidade de avanços adicionais na tecnologia de diabetes, suporte comportamental e abordagens educacionais para otimizar o controle glicêmico em crianças pequenas.

C. Avaliação qualitativa

Para a análise qualitativa dos artigos incluídos na revisão, a Tabela 1 apresenta os resultados para cada estudo em cada item avaliado, bem como os resultados totais por estudos e itens. Assim, a coluna "Total" refere-se à soma dos resultados para os itens avaliados em cada estudo, e a linha "Total", para a soma dos resultados de todos os itens para cada estudo avaliado.

TABELA 1. Itens para avaliação qualitativa

Estudo	A	B	C	D	E	F	Total
[12]	1	1	1	1	0,5	0,5	5
[13]	1	0,5	1	0,5	1	1	5
[14]	1	1	1	1	1	1	6
[15]	1	1	1	1	1	1	6
[16]	1	1	1	1	1	0,5	5,5
[17]	1	1	0,5	1	0,5	1	5
[18]	1	1	0,5	1	0	1	4,5
[19]	1	1	0,5	1	0,5	1	5
[20]	1	1	1	1	0,5	0,5	5
[21]	1	1	0,5	1	0,5	1	5
Total	10	9,5	8	9,5	6,5	8,5	

IV. DISCUSSÃO

A partir da análise dos trabalhos incluídos nesta revisão, evidenciou-se, segundo a Tabela 1, que os estudos [14] e [15] foram os mais bem avaliados seguindo-se a avaliação qualitativa, pois atenderam a todos os critérios de qualidade pré-estabelecidos, isto é, são baseados em pesquisa, declaram claramente os objetivos de pesquisa, com coleta de dados para abordar a questão proposta, podem ser aplicados à prática clínica e a metodologia utilizada foi adequada para cumprir os objetivos da pesquisa.

Notou-se, também, que, apesar de nem todos os estudos estarem totalmente adequados a tais critérios (pontuações inferiores a 1 em cada item), como visualizado na Tabela 1, evidenciou-se que o critério A ("O artigo é baseado em pesquisa?") obteve pontuação máxima, isto é, todos os estudos foram, de fato, baseados em pesquisa, e não apenas na opinião de especialistas.

Ademais, sobre os resultados dos estudos, observa-se uma tendência crescente no desenvolvimento de métodos de monitoramento glicêmico que priorizam menor invasividade, maior portabilidade e monitoramento contínuo, com o objetivo de aumentar o conforto e a adesão dos pacientes. Apesar dos avanços tecnológicos observados nos sistemas contínuos e intermitentes, é importante destacar que a monitorização capilar ainda possui vantagens relevantes, como maior acessibilidade, menor custo e maior confiabilidade em situações de rápidas variações glicêmicas. Dessa forma, permanece como uma ferramenta essencial no manejo do diabetes, especialmente em contextos com recursos limitados ou como método complementar para calibração e verificação dos dados obtidos por sensores.

Os resultados dos estudos analisados mostraram-se, em sua maioria, favoráveis ou neutros em relação ao uso do monitoramento contínuo, com evidência de redução no risco de hospitalizações [13] e desempenho superior em termos de estabilidade e vida útil quando comparado aos sistemas intravenosos ambulatoriais [16]. Em contrapartida, alguns estudos demonstraram resultados indiferentes, sem alterações significativas entre os grupos avaliados [21]. Outros ainda destacaram o alto custo médio dos sistemas de monitoramento contínuo, que pode ser até três vezes superior ao do método capilar [20].

Embora o uso de sistemas contínuos tenha promovido melhorias no controle glicêmico, os estudos não identificaram impacto na redução da mortalidade em pacientes críticos [15]. Adicionalmente, foram apontados desafios práticos relacionados ao uso desses dispositivos, como reações cutâneas, falhas técnicas e necessidade de adesivos complementares, além da ausência de diferenças significativas nos desfechos clínicos entre os métodos e níveis comparáveis de satisfação entre os usuários [17].

Uma possível explicação para a heterogeneidade dos resultados encontrados refere-se ao viés de publicação — fenômeno em que estudos com desfechos positivos tendem a ser mais frequentemente publicados do que aqueles com resultados negativos ou neutros. Portanto, é essencial que revisões incluam uma amostra equilibrada de evidências, refletindo adequadamente a realidade dos

achados científicos. Nesta revisão, observou-se a presença de estudos com diferentes perspectivas: alguns demonstraram benefícios claros do monitoramento contínuo, enquanto outros indicaram resultados semelhantes entre os métodos avaliados, sem comprovar superioridade clínica significativa. Essa diversidade reforça a necessidade de avaliações mais amplas, com metodologias padronizadas, para conclusões mais robustas sobre a efetividade comparativa entre os dispositivos.

V. CONCLUSÃO

O objetivo desta revisão foi comparar métodos de monitoramento glicêmico, comparando precisão e impacto no controle glicêmico de dispositivos de monitoramento contínuo de glicose em comparação com a glicemia capilar, abordando benefícios e limitações de cada método.

Com base nos estudos analisados, conclui-se que os sistemas de monitoramento contínuo de glicose representam uma importante alternativa tecnológica, especialmente em situações específicas — como em pacientes com dificuldade de realizar a automonitorização ou naqueles que demonstram maior adesão ao uso contínuo. No entanto, a monitorização capilar permanece como uma ferramenta eficaz, acessível e confiável para o acompanhamento diário da glicemia, especialmente em contextos com recursos limitados ou para conferência de resultados. Dessa forma, a escolha do método deve considerar não apenas aspectos clínicos, mas também preferências individuais, viabilidade econômica e a realidade do sistema de saúde em que será utilizado.

CONFLITO DE INTERESSE

Os autores declaram que não possuem conflitos de interesse.

AGRADECIMENTOS

O trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq - 444437/2024-0, 442150/2023-7 e 405365/2023-3), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG)

REFERÊNCIAS

- [1] International Diabetes Federation, *IDF Diabetes Atlas*. Brussels: IDF, 11 ed., 2025.
- [2] American Diabetes Association, "Classification and diagnosis of diabetes: Standards of medical care in diabetes—2024," *Diabetes Care*, vol. 47, pp. S20–S30, 2024.
- [3] N. R. da Silva and C. E. M. da Costa, "A hiperglicemia e os mecanismos envolvidos nas disfunções vasculares

- do diabetes mellitus,” *Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR*, vol. 12, no. 3, pp. 191–198, 2008.
- [4] M. Harun-Or-Rashid, M. N. Aktar, V. Preda, and N. Nasiri, “Advances in electrochemical sensors for real-time glucose monitoring,” *Sensors and Diagnostics*, vol. 3, no. 6, pp. 893–913, 2024.
- [5] Sociedade Brasileira de Diabetes, *Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2023–2024*. São Paulo: Sociedade Brasileira de Diabetes, 2023.
- [6] L. Heinemann, G. Freckmann, D. Ehrmann, G. Faber-Heinemann, S. Guerra, D. Waldenmaier, and N. Hermanns, “Flash glucose monitoring: A review of the evidence,” *Diabetes Technology & Therapeutics*, vol. 20, no. S2, pp. S2–123–S2–128, 2018.
- [7] “Relatório para sociedade nº 495: Sistema flash de monitorização da glicose por escaneamento intermitente para o monitoramento da glicose em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 e 2,” tech. rep., Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), 2024.
- [8] T. S. Bailey, B. W. Bode, M. P. Christiansen, S. Alva, and W. V. Tamborlane, “The performance and usability of a factory-calibrated flash glucose monitoring system,” *Diabetes Technology & Therapeutics*, vol. 17, no. 11, pp. 787–794, 2015.
- [9] T. Battelino, T. Danne, R. M. Bergenstal, S. A. Amiel, R. Beck, T. Biester, E. Bosi, B. Buckingham, W. T. Cefalu, K. L. Close, *et al.*, “Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range,” *Diabetes Care*, vol. 42, no. 8, pp. 1593–1603, 2019.
- [10] M. Langendam, Y. M. Lijff, L. Hooft, J. H. Devries, A. H. Mudde, and R. J. Scholten, “Systematic review and meta-analysis of the effectiveness of continuous glucose monitoring (cgm) on glucose control in diabetes,” *Cochrane Database of Systematic Reviews*, vol. 2012, no. 1, p. CD008101, 2012.
- [11] M. Ouzzani, H. Hammady, Z. Fedorowicz, and A. Elmagarmid, “Rayyan—a web and mobile app for systematic reviews,” *Systematic Reviews*, vol. 5, no. 1, p. 210, 2016.
- [12] M. Eichenlaub, S. Pleus, R. Shaginian, J. Richardson, S. Pardo, A. Stuhr, and G. Freckmann, “Impact of blood glucose monitoring system accuracy on clinical decision making for diabetes management,” *Journal of diabetes science and technology*, vol. 17,3, pp. 683–689, 2023.
- [13] D. Nathanson, K. Eeg-Olofsson, T. Spelman, E. Bülow, M. Kyhlstedt, F. Levrat-Guillen, and J. Bolinder, “Intermittently scanned continuous glucose monitoring compared with blood glucose monitoring is associated with lower hba1c and a reduced risk of hospitalisation for diabetes-related complications in adults with type 2 diabetes on insulin therapies,” *Diabetologia*, vol. 68,1, pp. 41–51, 2025.
- [14] M. Fokkert, P. R. van Dijk, M. A. Edens, A. D. Hernández, R. Slingerland, R. Gans, E. D. Álvarez, and H. Bilo, “Performance of the eversense versus the free style libre flash glucose monitor during exercise and normal daily activities in subjects with type 1 diabetes mellitus,” *BMJ open diabetes research care*, vol. 8,1, 2020.
- [15] C. Chu, J. Li, X. Yang, H. Zhao, Z. Wu, R. Xu, and J. Gao, “Continuous glucose monitoring versus conventional glucose monitoring in the icu: A randomized controlled trial,” *Journal of Critical Care*, vol. 84, p. 154894, 2024.
- [16] R. Meng, T. Gu, F. Yang, J. Liu, Q. Sun, and D. Zhu, “Performance evaluation of the glunovo® continuous blood glucose monitoring system in chinese participants with diabetes: A multicenter, self-controlled trial,” *Diabetes Therapy*, vol. 12, 10 2021.
- [17] K. Aouchiche, D. Bernoux, E. B. Sadoul, E. Haine, F. Joubert, S. Epstein, N. F. Galon, F. Dalla-Vale, J.-C. Combe, M. Samper, G. Simonin, S. Castets, E. Marquant, J. Vergier, and R. Reynaud, “Caregiver satisfaction with the use of continuous glucose monitoring and flash glucose monitoring in very young children with type 1 diabetes,” *Archives de Pédiatrie*, vol. 32, no. 1, pp. 36–40, 2025.
- [18] R. J. Dyess, T. McKay, Y. Feygin, K. Wintergerst, and B. J. Thrasher, “Factory-calibrated continuous glucose monitoring system accuracy during exercise in adolescents with type 1 diabetes mellitus,” *Journal of Diabetes Science and Technology*, vol. 18, p. 193229682211204, 09 2022.
- [19] J. Kölle, M. Eichenlaub, J. Mende, M. Link, B. Vetter, E. Safary, S. Pleus, C. Haug, and G. Freckmann, “Performance assessment of three continuous glucose monitoring systems in adults with type 1 diabetes,” *Journal of Diabetes Science and Technology*, vol. 18, p. 193229682311596, 02 2023.
- [20] M. Lai, J. Weng, J. Yang, Y. Gong, F. Fang, N. Li, M. Kang, X. Xu, and Y. Wang, “Effect of continuous glucose monitoring compared with self-monitoring of blood glucose in gestational diabetes patients with hba1c<6
- [21] M. A. V. Name, L. G. Kanapka, L. A. DiMeglio, K. M. Miller, A. Albanese-O’Neill, P. Commissariat, S. D. Corathers, K. R. Harrington, M. E. Hilliard, B. J. Anderson, J. C. Kelley, L. M. Laffel, S. A. MacLeish, B. M. Nathan, W. V. Tamborlane, R. P. Wadwa, S. M. Willi, K. M. Williams, K. A. Wintergerst, S. Woerner, J. C. Wong, and D. J. DeSalvo, “Long-term continuous glucose monitor use in very young children with type 1 diabetes: One-year results from the sence study,” *Journal of diabetes science and technology*, vol. 17,4, pp. 976–987, 2023.